

FAIR und Grün

Nachhaltigkeit im Forschungsdatenmanagement sichtbar gemacht und praktisch gedacht

Baillot, Anne

anne.baillot[at]dariah.eu
DARIAH, Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4593-059X

König, Mareike

mkoenig[at]dhi-paris.fr
Deutsches Historisches Institut Paris, Frankreich
ORCID: 0000-0002-8189-8574

Gerber, Anja

anja.gerber[at]klassik-stiftung.de
Klassik Stiftung Weimar
ORCID: 0000-0003-2576-1511

Rosendahl, Lisa

rosendahl[at]beethovens-werkstatt.de
Beethoven-Haus Bonn, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4826-4553

Zusammenfassung. In den letzten Jahren ist angesichts der Dringlichkeit des Klimaschutzes ein wachsendes Bewusstsein für den Ressourcenverbrauch in Forschung und Lehre entstanden. Vielen Forschenden ist jedoch weiterhin unklar, wie sie ihre digitalen Projekte ökologisch nachhaltig betreiben können. Bislang fehlen verbindliche oder breit akzeptierte Leitlinien, wie ökologische Nachhaltigkeit im Datenmanagement konkret umgesetzt werden kann. Dieses Poster stellt die im April 2025 auf zenodo veröffentlichten Empfehlungen der AG Greening DH zum ressourcenschonenden Umgang mit Forschungsdaten vor. Zwei zentrale Schwerpunkte stehen im Fokus: die Vereinbarkeit mit den FAIR- und CARE-Prinzipien sowie fünf praxisnahe Kernempfehlungen (Nachnutzung maximieren, Speicherplatz effizient nutzen, Metadaten optimieren, Veröffentlichung nachhaltig planen, Langzeitarchivierung bewusst steuern). Im Austausch mit den Posterbesucherinnen und –besuchern möchten wir diskutieren, wie diese

Empfehlungen bei der Erstellung von Datenmanagementplänen konkret umgesetzt werden können - insbesondere durch eine nachhaltigkeitsorientierte Interpretation bestehender deutscher und europäischer DMP-Templates. Ziel ist es, die Empfehlungen weiterzuentwickeln, gezielt zu verbreiten und Rückmeldungen aufzugreifen, um mögliche Unklarheiten zu identifizieren und praxisnah zu adressieren.

1 Kontext und Ziel des Beitrags

In den letzten Jahren ist ein wachsendes Bewusstsein für den Ressourcenverbrauch in Forschung und Lehre entstanden. Anforderungen von Förderinstitutionen und wissenschaftspolitischen Programmen wie dem European Green Deal rücken zunehmend ökologische Verantwortung in den Fokus digitaler Forschungsprojekte.

Vielen Forschenden ist jedoch weiterhin unklar, wie sie ihre digitalen Projekte ökologisch nachhaltig betreiben können.¹ Förderinstitutionen verlangen zunehmend die Vorlage eines Datenmanagementplans (DMP) bereits bei der Antragstellung.² Bislang fehlen jedoch breit akzeptierte Leitlinien, wie ökologische Nachhaltigkeit im Datenmanagement konkret umgesetzt werden kann. Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit finden kaum Berücksichtigung - obwohl dies angesichts des exponentiellen Wachstums digitaler Daten und Methoden dringlich erforderlich wäre. Dies betrifft insbesondere ressourcenintensive Technologien wie große Sprachmodelle (Large Language Modelle), deren Trainings- und Anwendungskosten in erheblichem Maße Energie und Rechenleistung erfordern. In den Digital Humanities sind neben der zunehmenden Datenmenge daher auch eingesetzte Analyseverfahren, technische Infrastrukturen und Speicherroutinen auf ihre Umweltwirkung hin zu reflektieren.³ Ziel dieses Beitrags ist es, ökologische Aspekte im Forschungsdatenmanagement systematisch zu adressieren und konkrete Empfehlungen für die geisteswissenschaftliche Praxis bereitzustellen

¹ Baker et al. 2022.

² DFG 2021, 2023, Forschungsdateninfo 2024a, 2024b.

³ Bender et al. 2021, Baillot et al. 2022.

2 Empfehlungen der AG Greening DH zum ressourcenschonenden Umgang mit Daten

Ein erster Workshop auf der DHd2024 befasste sich mit der Entwicklung eines grünen Datenmanagementplans.⁴ Im Mittelpunkt standen gängige DM-Vorlagen sowie die Frage, inwieweit ressourcenschonende Maßnahmen mit den FAIR- und CARE-Prinzipien vereinbar sind. Zwar wird der Nachhaltigkeitsgedanke in den FAIR- und CARE-Prinzipien thematisiert. Dabei geht es jedoch um die langfristige Verfügbarkeit und Nachnutzung von Daten, nicht um die damit verbundenen ökologischen Aspekte.⁵ Ressourcenschonung wird hier als Reduktion von Energieverbrauch, Speicheraufwand, Rechenleistung und Hardwareeinsatz verstanden.

Im Anschluss an den Workshop erarbeitete die DHd-AG Greening DH Empfehlungen zum ressourcenschonenden Umgang mit Forschungsdaten. Diese richten sich an geisteswissenschaftliche Forschende und sollen sowohl beim Erstellen eines ökologisch ausgerichteten DM-Plans helfen als auch Hinweise für seine Umsetzung geben. Eine erste Fassung wurde zum Open Peer Review geöffnet, im April 2025 eine überarbeitete Version veröffentlicht.⁶

Fünf Kernempfehlungen stehen im Mittelpunkt:

1. Nachnutzung maximieren: Datenformate und Software sollten so gewählt werden, dass Daten leicht wiederverwendet werden können.
2. Speicherplatz effizient nutzen: Versionierung, Komprimierung und gezielte Auswahl relevanter Daten verhindern unnötigen Ressourcenverbrauch.
3. Metadaten optimieren: Einheitliche Standards und durchdachte Metadaten erleichtern Auffindbarkeit und Wiederverwendung.
4. Veröffentlichung nachhaltig planen: Daten sollten möglichst in offenen Formaten und mit freien Lizenzen veröffentlicht werden.
5. Langzeitarchivierung bewusst steuern: Nur essenzielle Daten langfristig speichern und bestehende Infrastrukturen nutzen.

⁴ Gerber & Rosendahl 2023.

⁵ GIDA 2018, Wilkinson et al. 2016.

⁶ Baillot et al. 2025.

3 Umsetzungsszenarien

Neben den Empfehlungen zeigt das Poster konkrete Szenarien für deren praktische Umsetzung. Posterbesuchende sind eingeladen, ihre eigenen Datenmanagementpläne kritisch mitzudenken und zu reflektieren, wie sich ressourcenschonende Prinzipien darin verankern lassen. Formulierungen aus DM-Templates werden exemplarisch analysiert, um ihr „grünes“ Potential sichtbar zu machen und zur nachhaltigkeitsorientierten Interpretation anzuregen, auch dort, wo ökologische Aspekte nicht explizit genannt sind. Zudem stellt das Poster die Arbeit der AG Greening DH im Verband der deutschsprachigen Digital Humanities (DHd) vor.

Bibliografie

- Baillot, Anne, Charlotte Feidicker, Anja Gerber, und Torsten Roeder. „Greening DH: Individuelle Handlungsspielräume Und Institutionelle Perspektiven“ (2023): <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715466>.
- Baillot, Anne, Anja Gerber, Mareike König, Lisa Rosendahl, “Empfehlungen der AG Greening DH zum ressourcenschonenden Umgang mit Forschungsdaten” (2025): <https://doi.org/10.5281/zenodo.15288095>.
- Bender, Emily M., Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major, Shmargaret Shmitchell, „On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?“, FAccT '21: Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency: Association for Computing Machinery, New York 2021, S. 610–623): <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>.
- Baker, James, Christopher Ohge, Lisa Otty, Jo Lindsay Walton. “A Researcher Guide to Writing a Climate Justice Oriented Data Management Plan (v0.6)” (2022): <https://doi.org/10.5281/zenodo.6451499>.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), “Checkliste zum Umgang mit Forschungsdaten“ (2021): https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/forschungsdaten/forschungsdaten_checkliste_de.pdf

- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), “Umgang mit Forschungsdaten” (2023): <https://www.dfg.de/de/grundlagen-themen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/forschungsdaten>.
- DHCC Information, Measurement and Practice Action Group, “A Researcher Guide to Writing a Climate Justice Oriented Data Management Plan”, Digital Humanities Climate Coalition (2022): 10.5281/zenodo.6451499.
- Forschungsdaten.info. “Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement. Der Datenlebenszyklus“ (2024): <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenlebenszyklus/>
- Forschungsdaten.info. “Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement. Der Datenmanagementplan“ (2024): <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenmanagementplan/>
- Gerber, Anja, und Lisa Rosendahl. „Der Weg Zum Grünen Forschungsdatenmanagementplan“ (2024): <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698392>.
- GIDA – Global Indigenous Data Alliance, “Die CARE-Prinzipien für indigene Data Governance” (2018): <https://www.gida-global.org/s/Die-CARE-Prinzipien-fur-indigene-Data-Governance.pdf>
- Leal Filho, Walter; Sima, Mihaela; Sharifi, Ayyoob et al., “Handling climate change education at universities: an overview”, *Environmental Sciences Europe* (2021): 33,109 10.1186/s12302-021-00552-5.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al., “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship,” *Scientific Data* 3 (2016): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.